

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18646204>

YOSHLARNI MAFKURAVIY TAHDIDLARDAN HIMOYA QILISHDA AXBOROT TARBIYASINING O'RNI

Suvanov Ilhom Abdixalilovich

*Respublika Ma'naviyat va ma'rifat Markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar
instituti Ilmiy kotibi, falsafa fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim*

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada zamonaviy axborot makonida yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi axborot-mafkuraviy tahdidlar tahlil qilinadi hamda ularning oldini olishda axborot tarbiyasining ahamiyati ochib beriladi. Axborot tarbiyasi yosh avlodni g'oyaviy qarashlar, axloqiy me'yorlar va ijtimoiy qadriyatlar asosida ongli tanlovga o'rgatish, ularni salbiy informatsion ta'sirlarga nisbatan immunitetli qilishning asosiy pedagogik-psixologik vositasi sifatida qaraladi. Maqolada yoshlarning axborotga nisbatan ongli munosabatini shakllantirish, ularning ruhiy-ma'naviy barqarorligini ta'minlash, tanqidiy fikrlashini rivojlantirish orqali turli xil buzg'unchi g'oyalarga qarshi immunitet hosil qilishda axborot tarbiyasining o'rni va metodologiyasi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, milliy va tarixiy-ma'naviy manbalardagi g'oyaviy qarashlar, klassik meros asosida axborot tarbiyasiga oid yondashuvlar chuqur ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborot tarbiyasi, mafkuraviy tahdidlar, yoshlar ongini shakllantirish, axborot xavfsizligi, tanqidiy fikrlash, milliy qadriyatlar, g'oyaviy immunitet.

THE ROLE OF INFORMATION EDUCATION IN PROTECTING YOUTH FROM IDEOLOGICAL THREATS

ABSTRACT

This article analyzes informational and ideological threats that negatively affect the minds of young people in the modern information space and reveals the importance of information education in preventing them. Information education is considered as the main pedagogical and psychological means of teaching the younger generation to make a conscious choice based on ideological views, moral norms and social values, and making them immune to negative informational influences. The article analyzes the role and methodology of information education in forming a conscious attitude of

young people towards information, ensuring their mental and spiritual stability, and developing critical thinking, thereby creating immunity against various destructive ideas. At the same time, ideological views in national and historical and spiritual sources, approaches to information education based on classical heritage are covered on a deep scientific basis.

Keywords: information education, ideological threats, forming the minds of young people, information security, critical thinking, national values, ideological immunity.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАЩИТЕ МОЛОДЕЖИ ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются информационно-идеологические угрозы, негативно влияющие на сознание молодёжи в современном информационном пространстве, и раскрывается значение информационного образования в их предотвращении. Информационное образование рассматривается как основное педагогическое и психологическое средство, способствующее формированию у подрастающего поколения осознанного выбора, основанного на идеологических воззрениях, моральных нормах и общественных ценностях, и формированию у него иммунитета к негативным информационным воздействиям. Анализируются роль и методика информационного образования в формировании осознанного отношения молодёжи к информации, обеспечении её психической и духовной устойчивости, развитии критического мышления, что способствует формированию иммунитета к различным деструктивным идеям. При этом на глубокой научной основе рассматриваются идеологические воззрения в национально-исторических и духовных источниках, подходы к информационному образованию, основанные на классическом наследии.

Ключевые слова: информационное образование, идеологические угрозы, формирование сознания молодёжи, информационная безопасность, критическое мышление, национальные ценности, идеологический иммунитет.

KIRISH

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari davrida axborot maydonida kechayotgan kurashlar yangi va o'ta murakkab shakllarni olmoqda. Ayniqsa, XXI asrda axborot-kommunikatsiya vositalari orqali turli yot g'oyalar, g'arazli mafkuraviy ta'sirlar va dezinformatsiya – ya'ni yolg'on axborot tarqatish orqali inson ongi va qalbi uchun kurash yanada keskin tus oldi. Bu jarayon faqatgina axborotni etkazish emas,

balki uning orqali shaxsning dunyoqarashi, qadriyatlari va ongini shakllantirish, unga ta'sir o'tkazish, ayrim hollarda esa buzish kabi maqsadlarni ko'zlaydi.

Ta'kidlash lozimki, axborot orqali ta'sir o'tkazish usuli tarixda ham turli mafkuraviy kurashlarda samarali qurol sifatida foydalanib kelingan. Ammo zamonaviy raqamli texnologiyalar, ommaviy axborot vositalarining keng qamrovliligi va tezkorligi bu usulning ta'sir doirasini bir necha barobar kengaytirdi. Masalan, ommaviy axborot vositalari – televidenie, radio, internet, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan g'arazli axborotlar bugungi kunda an'anaviy targ'ibot va tashviqot usullari bilan teng ta'sirga ega bo'lib, ayrim hollarda ulardan ustunroq hamdir.

Shuning uchun ham bugungi kun axborot muhitidagi tahdidlar faqat tashqi kuchlardan emas, balki jamiyatning ichki barqarorligiga, ma'naviy tayanchlariga ham xavf solmoqda. Axborot xurujlari orqali jamiyatda ma'naviy inqiroz uyg'otish, yosh avlod ongida o'zligiga nisbatan ishonchsizlikni shakllantirish, Vatan va milliy qadriyatlarga befarqlikni tarbiyalash, oila institutining zaiflashishiga yo'l ochish kabi maqsadlar ko'zlanmoqda.

Ayniqsa, yoshlar – axborot ta'siriga nisbatan eng zaif qatlam sifatida bu tahdidlarning asosiy nishoniga aylangan. Ularga nisbatan faol ravishda ishga solinayotgan manipulyativ axborotlar, populistik g'oyalar, hayotiy maqsadsizlikni yoyishga qaratilgan kontentlar orqali shaxsning ruhiy barqarorligiga putur etkazishga urinishlar kuchaymoqda.

Bu holat axborot tarbiyasini jamiyat, ayniqsa yoshlar o'rtasidagi tarbiyaviy va ma'rifiy jarayonlarning ajralmas qismiga aylantirish zaruratini tug'dirmoqda. Axborot tarbiyasi – insonni axborotni tanlay olish, tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va manbani to'g'ri baholashga o'rgatadigan tarbiyaviy mexanizmlar majmuasidir. Uning asosiy vazifasi – shaxsni axborot ta'siridan xoli holda emas, balki unga tayyor va bardoshli, immunitetli tarzda shakllantirishdir.

Binobarin, axborot xurujlari va mafkuraviy tahdidlar to'lqinida milliy xavfsizlikni, ma'naviy barqarorlikni ta'minlashda axborot tarbiyasining strategik ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu jarayonda ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari, fuqarolik jamiyati institutlari va oila birgalikda harakat qilishi zarur.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning axborot siyosati va mafkuraviy jarayonlarga doir ma'ruzalari, turli yo'nalishlardagi asarlari nazariy asos va metodologik manbaa bo'lib xizmat qiladi. Ushbu asarlar shunisi bilan ahamiyatliki, ular ushbu maqolaning fundamental-uslubiy asosini tashkil etsa, sohaga tegishli qonun hujjatlari, Prezident farmonlari, qarorlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar tadqiqotning me'yoriy, huquqiy va uslubiy bazasi bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston ijtimoiy hayotida mafkuraviy barqarorlikni ta'minlash, yoshlar ongida tanqidiy fikrlash, g'oyaviy immunitet, ma'naviy immunologiya tamoyillarini shakllantirish jarayonida axborot tarbiyasi konsepsiyasi alohida e'tiborga molik bo'lmoqda. Chunki bugungi globallashuv davrida turli xil mafkuraviy-axborot xurujlari, yoshlarning ijtimoiy ongi va qadriyatlar tizimiga bevosita ta'sir etayotgan tahdidlar nafaqat an'anaviy, balki zamonaviy raqamli platformalar orqali ham keng miqyosda yoyilmoqda. Shu bois, axborot tarbiyasi nafaqat yoshlarni zarur bilim va axloqiy ko'nikmalar bilan qurollantirish, balki ularni axborot oqimida yo'nalish bera oladigan ongli shaxslar sifatida shakllantirish vositasiga aylanmoqda.

Mazkur yo'nalishda o'zbek olimlari tomonidan amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, O'zbekistonda axborot-mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashish, axborot xavfsizligini ta'minlash, mafkuraviy immunitetni shakllantirish, milliy qadriyatlar asosida g'oyaviy barqarorlikni mustahkamlash kabi dolzarb masalalar Sh. Paxrutdinov, A. Muxtorov, B. Aliyev, B. Amanov, F. Jo'raqulov, O. Musayev, B. A. Begalov, B. Y. Xodiyev, V. Qo'chqorov, G. G'afforova, D. Norqulov, I. Ergashev, Q. Nazarov kabi taniqli olimlar tomonidan chuqur ilmiy tahlil qilingan.

Ushbu maqolada ilmiy bilishning dialektika, tarixiylik, mantiqiylik, analiz va sintez, qiyosiy tahlil, kuzatuv, so'rov kabi usullar qo'llanilgan.

MUHOKAMA

Bugungi kunda jiddiy axborot tarbiyasini olib borishni zaruratga aylantirayotgan axborot sohasidagi kurashlar, bu jabhadagi xurujlar va tahdidlar o'zining boy tarixiga ega. Ayniqsa, XXI asrga kelib, axborot kommunikatsiyalari orqali turli yot g'oyalar va mafkuralarni tarqatish ma'naviy kurash quroli sifatida yanada takomillashdi. Bu usul ilgari ham mafkuraviy kurash quroli sifatida qo'llanilgan edi. Hozir ham jahon mafkuraviy kurash taktikasida turli yolg'onlarni tarqatish (dezinformatsiya) usuli radio, TV, gazeta-jurnallar orqali targ'ibot va tashviqot qilish bilan bir darajaga qo'yilishi bejiz emas. Bunday harakatlar natijasida jamiyatni ma'nan buzish, davlat siyosatini obro'sizlantirish, yoshlarimizda o'ziga, oilasiga, kelajakka ishonchsizlik, befarqlik tuyg'ularini uyg'otish, ularda o'z Vatani, millati himoyasiga nisbatan loqaydlikni tarbiyalashga erishishga harakat qilinmoqda.

Shuningdek, bu borada xususiy faktlarni umumlashtirish (ekstropolyatsiya), yolg'onni haqiqatga o'xshatish, kichik muammodan katta yolg'on yasash, xis-hayajon va tuyg'uni aqldan ustun qo'yish kabi usullar ham qo'llaniladi. Afsuski, targ'ibot-tashviqot ishlaridagi rasmiyatchilik, ma'naviyat va mafkura borasida qanchalik muhim ishlarni amalga oshirayotganimizga qaramay, ba'zi o'rinlarda, afsuski kech qolayotganimiz bu ishda pand bermoqda. Darhaqiqat, ko'p hollarda axborot sohasidagi tahdidlar, uning o'ziga xos sababi va manbalarining oldini olish o'rniga, aksincha,

oqibati bilan kurashishga to'g'ri kelmoqda. Ba'zida, bu sohada ham nihoyatda zarur bo'lgan xushyorlik, tezkorlik, ogohlik etishmaydi. Vaholanki, axborot ta'limi va tarbiyasi bizni bu boradagi yaqinlashib kelayotgan ichki va tashqi tahdidlardan ogohlantirishi, ularning asl sabablarini ko'rsatishi, g'oyasizlik va salbiy xatti-harakatlarga qarshi kurashishga o'rgatishi kerakligi bugungi davrning talabiga aylangani shubhasiz. Bu esa, ta'lim muassasalarida o'quvchilar va yoshlar orasida olib boriluvchi ma'rifiy ishlarining ularda axborot xavfsizligi bilan bog'liq tushuncha va tasavvurlarni shakllantirishga nisbatan o'ta dolzarb ijtimoiy buyurtmani ifodalaydi. Ayni paytda bu, o'quvchi va yoshlarda ommaviy axborot vositalari orqali olinayotgan xabarlar, bilimlar asosida jamiyatimizning siyosiy, ma'naviy-axloqiy muhitida yuz berayotgan voqea-hodisalarga oqilona munosabatni qaror toptirish, ularda ilmiy mushohada, ma'rifiy tafakkurni shakllantirish mumkinligini anglatadi.

Ma'lumki, OAV orqali kelayotgan salbiy tashqi ta'sirlar va yot g'oyalarga berilish – bu jamiyatning ma'naviy-axloqiy me'yorlariga zid bo'lgan ayrim xatti-harakat yoki harakatlar tizimi sifatida baholanadi. Bu jihatdan axborot ta'limi va tarbiyasi yoshlarni bu soha bilan bog'liq buzilish, aynishdan asrashga qaratilgan ma'rifiy yo'nalishni ifodalaydi. Bobolarimiz yaratgan eng qadimgi manbalarda, allomalarimizning asarlarida bu boradagi tamoyillarning tamal toshlari qo'yilgan, desak yanglishmaymiz. “Buning namunalarini XI asrda yashagan alloma Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig” asaridagi “G'ofil odam ko'z yumib g'aflat uyqusiga botadi, ey irodali mard, g'ofil bo'lma, hushyor bo'l”, XII asr oxiri – XIII asr boshida yashagan Ahmad Yugnakiyning “Hibbat–ul haqoyiq asaridagi “Yomonga yaqin yurma, yomonning suhbat tezlik bilan oni yaramas qiliqqa o'rgatadi” kabi purhikmat fikrlari ana shundan dalolat beradi. Alloma bobomiz Alisher Navoiyning “Agar ogoh sen, shohsen” degan o'giti ham ayni shu ma'noni anglatadi”[1].

Ma'lumki, jamiyat rivoji, ilm-fan va ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotning yangi bosqichi boshlanganida u yoki bu atama yoki tushunchalar mazmun-mohiyatiga aniqliklar kiritilib, boyitib boriladi.

Axborot tarbiyasi ayrim yoshlarning ba'zi kattalar, ota-onalar va tarbiyachilarning noto'g'ri xulqiga ko'r-ko'rona ergashishini ham oldini oladi. Bu borada yosh shaxsning har qanday tashqi munosabatni ochiq, tahlilsiz qabul qilishi, haqqoniyatga nisbatan ishonchsizlik hissini tuyishi, xafaqonlik, o'ch olishga intilishi kabilar muqarrar ravishda hisobga olinadi. Bunday holatda axborot tarbiyasi har bir o'quvchi va yoshlarni buzg'unchi g'oyalarga asoslangan ijtimoiy xavfli xulqdan asrash, ularni ijtimoiy foydali faoliyatga jalb etish – ezgu g'oyalarga sadoqat ruhini shakllantirish asosida yaxshi xulqni guruhshaklda tashkil etishga xizmat qiladi. Yoshlarning axborot tarbiyasida hisobga olish lozim bo'lgan va buzg'unchi g'oyalarga moyillikni shakllantiruvchi xususiyatlarning quyidagi shakllari mavjud:

- boshqa kishilar bilan o‘zaro muloqotda agressiv qilmishlarga moyillik; muammolarni zo‘ravonlik yo‘li bilan hal etishga intilish, o‘zining kimligini ko‘rsatib qo‘yish maqsadida sherigini kamsitishga intilish;

- o‘z-o‘ziga zarar keltiruvchi buzg‘unchi xulqqa moyillik, ya‘ni, o‘z hayotining qadrini pastga urish, qaltis ishlarga moyillik, chegarasiz hislarga berilish va shu kabilar;

- adolatli haqqoniylikdan chekinishga intilish, shaxsiy muammolarni xayoliy – kompensatorlik usuli bilan hal etishga moyillik, hayotning faqat hissiy tomoniga e‘tibor berish, sensor turli gedonistik me‘yor va qadriyatlarni ustivor bilish;

- jamoaviylikka zid xulqqa moyillik, ya‘ni, mahalla, qo‘ni–qo‘shni, sinfdoshlar va kursdoshlar uchun xos bo‘lgan hayot tarzi va axloqiy me‘yorlar bilan kelishmaslik, bunga qarshi salbiy xulq orqali amaliy faoliyat olib borish.

Ana shularning barchasi yoshlar orasidagi axborot tarbiyasining metodologik jihatdan muayyan yo‘naltirilgan xususiyatga ega bo‘lishini ta‘minlaydi va yoshlar bilan ishlashning ta‘siri samarasini oshiradi. Yoshlar bilan alohida axborot tarbiya ishlarini olib borish maxsus tarbiya yo‘nalishi sifatida talqin etilishi ham mumkin. Bunda axborot tarbiyasining quyidagi asosiy vazifalarini belgilab olinishi mumkin:

- yoshlar orasida irodasi bo‘sh, huquqbuzarlikka moyil yosh shaxslarni, shuningdek, ularga salbiy ta‘sir etayotgan ota-onalar va boshqalarni o‘z vaqtida aniqlash;

- yoshlarning yot g‘oyalarga berilishlariga sabab bo‘ladigan sabab va muhitni bartaraf etish, yoshlarning an‘anaviy milliy qadriyatlardan uzoqlashishdan himoya qilish.

Axborot tarbiya sub‘ektlarining tarbiyaviy-profilaktik ishlarining o‘zaro aloqasi va uzviyligini ta‘minlash, yomon xulqli yoshlarning kundalik hayot faoliyatini kuzatish, axborot profilaktika tadbirlarini to‘g‘ri tanlash nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda har bir yoshlarga alohida profilaktik ta‘sir ko‘rsatish o‘smir ongiga milliy axloq me‘yorlariga doimiy rioya qilish zarurligini singdirish hamda ularga tarbiyaviy va nazoratli ta‘sir o‘tkazish metod va usullari, ijobiy xislatlarni shakllantirish va salbiy jihatlarni bartaraf etishga alohida e‘tibor qaratish lozim. Ayni paytda, o‘quvchi va yoshlarga salbiy ta‘sir etadigan ma‘naviy buzg‘unchi omillarni bartaraf etish va ularning munosabatlarni o‘zgartirish tizimini o‘rnatish maqsadida axborot muhitiga ta‘sir etish shakllarini belgilash zarur bo‘ladi. Bu esa, har bir yoshga samarali ta‘sir eta oladigan ijobiy axborotlarga tayanadigan ta‘sir vositalarini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, ijobiy axborot asosida o‘quvchi yoshlarni dasturini amalga oshirishda quyidagi talablarga rioya qilish zarur:

- axborot tarbiyasi jarayonining mazmunliligi, yo‘naltirilganligi, uzviyligi; bir tomondan o‘quvchi yoshlarga ma‘naviy-ma‘rifiy talablarni o‘rgatish, boshqa

tomondan, ular shaxsining xususiy jihatlari va umumiy taraqqiyot qonuniyatlarini o'rganish;

- yoshlarning ichki, ko'pincha tashqi jihatdan namoyon bo'lmagan ijtimoiy foydali manfaatlari va qobiliyatini qo'llash va rivojlantirishda ularni tarbiyalashda majburlashga yo'l qo'ymaslik;

- o'smirning faolligi, unga ijobiy ta'sir o'tkazilayotganligini sezishi, bunda tashabbuskorlik va irodani namoyon etishi.

Alohida axborot tarbiyasi profilaktik ta'sir dasturini ishlab chiqishda etakchi maqsad qilib o'smirning barcha uchun qabul qilingan me'yor, qoida va boshqa ijtimoiy qadriyatlarga rioya qilishiga erishish belgilab olinadi. Qo'yilgan maqsaddan kelib chiqib, vazifalar doirasi aniqlanadi. Ularning asosiylari quyidagilardan iborat:

- yoshlarning axborot tarbiya asosidagi ijobiy ma'naviy jihatlari mustahkamlash va rivojlantirish;

- yoshlarda muloqot madaniyati, ijtimoiy mas'ullik va faollik hissini uyg'otadigan axborot tarqatish.

Axborot tarbiyasi yoshlar faolligini hisobga olishni talab qiladi, uning maqsadi salbiy ta'sir xususiyatini bartaraf etishga qaratilgan tegishli tadbirlarni amalga oshirishga imkon berishdir. U o'z-o'zini idora qilishning ijobiy tamoyillarini o'rnatadi yosh shaxsning umumiy ijobiy yo'nalishining shakllanish jarayonini tezlashtiradi. Alohida ta'kidlash joizki, turli buzilishlar, rasmiy bo'rttirish va qo'shib yozishlar "foiz ketidan quvish" kabilar ta'lim muassasasining axloqiy nufuzini pasaytiradi yoshlar va o'quvchilarning tayyorgarlik sifatiga salbiy ta'sir etadi. Sobiq ittifoq davriga xos bunday illatlar keyingi yillarda turli mutaxassislar, jamoatchilik tomonidan keskin tanqidga uchradi va xalq ta'limini jiddiy ravishda isloh qilishni taqazo eta boshladi. Shu bois, milliy mustaqillikning boshidanoq, iqtisodiy-siyosiy va ma'naviy hayotni isloh qilish jarayonida davlat va o'sib kelayotgan avlod tarbiyasidagi zarur masalalarni hal etishga alohida e'tibor qaratila boshlandi.

NATIJALAR

Bugungi kunda yoshlar axborot xurujlari orasida xalqaro terrorism, yovuzlikni targ'ib qiluvchi filmlar, G'arb axloqsizlik falsafasi, prozelitizm, diniy ekstremizm kabi tahdidlar ta'siriga qarshi axborot tarbiyasining nazariy va uslubiy jihatlari, shakl va vositalarini ishlab chiqish va joriy etish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bu jihatdan "yoshlarning axborot tarbiyasida jamiyat hayotida yuz beradigan o'zgarishlar insonlar hayoti va turmush tarziga ham o'zgarishlar kiritishi, bunday jarayonlarning stixiyali tarzda amalga oshmasligi, balki, jamiyatning ma'naviy-axloqiy darajasi, umummilliy g'oyasi vositasida shakllanib borishini nazarda tutish lozim. O'z navbatida bu, yurtimizda umumiy tinchlik va barqarorlikning ta'minlanishi jarayonida barpo etilayotgan demokratik jamiyat rivoji uchun muhim ahamiyat kasb etadi"[2].

Yoshlarning axborot tarbiyasi bu muayyan hudud yoki ta'lim muassasasida shaxs, guruh, jamiyatdagi mavjud bunyodkor g'oyalarni saqlashga, buzg'unchi g'oyalar tarqalishining oldini olishga yo'naltirilgan, aholi, ayniqsa, yoshlarni turli axborot xurujlardan himoya qilish manfaatlarga milliy g'oyaga sadoqatni mustahkamlash maqsadlariga qaratilgan ma'rifiy tadbirlar majmuini ko'zda tutadi. Bu ma'noda, yoshlar axborot tarbiyasining ilmiy-falsafiy tahlili va zamonaviy jihatlarini o'rganish natijasida quyidagilarni amalga oshirish lozimligi haqida fikr yuritish joiz, deb hisoblaymiz:

- ota-onalar va jamoatchilik yordamida ota-bobolarimiz e'tiqod qilgan milliy ma'rifat tamoyillarini amalga oshirish, tarbiya jarayonining barcha qatnashchilari orasida milliy qadriyalarga sodiqlik g'oyalarni targ'ib qilish, terrorchilik, aqidaparastlik va davlatimiz intilishiga zid buzg'unchi g'oyalarning kirib kelishiga qarshi murosasiz kurashish tuyg'ularini hosil qilishga intilish;

- yoshlar orasida zamonaviy bilimlarni targ'ib qilish, o'smirlarni dunyoviy bilimga bo'lgan intilishlarini shakllantirish, ularning turli norasmiy axborot ta'limi olishini qat'iy oldini olish choralarini ko'rish;

- har bir ta'lim muassasasida huquqiy, psixologik, ma'naviy va ma'rifiy bilim beruvchi institutsional tizim faoliyatini tashkil qilish;

- axborot tarbiyasida yaxshi natijalarga erishgan o'qituvchi, murabbiy va ota-onalarning tajribalarini ommalashtirish, bu borada OAVning barcha yo'nalishlaridan unumli foydalanish;

- yoshlarning darsdan bo'sh faoliyatining axborot bilan ta'minlanganlik samaradorligini oshirish va bunda turli to'garaklar, klublar, tadbirlar, ijodiy uchrashuvlar tashkil qilishga e'tibor qaratish;

- yoshlar ta'tili va kundalik bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil etish bo'yicha turli tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish jarayonida ota-onalar, professor-o'qituvchilarning taklif-mulohazalarini o'rganib harakat qilish, bu boradagi takliflarni hisobga olish kutilgan natijaga erishish imkonini yaratadi.

XULOSA

Bugungi globallashtirish davrida yoshlar ongiga ta'sir ko'rsatayotgan axborot-mafkuraviy tahdidlar ortib borayotgan bir sharoitda, ularni himoya qilish borasida axborot tarbiyasining o'rni beqiyosdir. Axborot tarbiyasi yoshlarni g'oyaviy-axloqiy barqarorlikka olib keladigan, ularda tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish, ongli tanlash qobiliyatlarini rivojlantiradigan samarali tarbiyaviy mexanizm sifatida shakllanmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, yoshlarning salbiy axborot ta'siriga moyilligi, jamiyatning ma'naviy qadriyatlarini bilan zid keluvchi xulq va qarashlarni qabul qilishi axborotga nisbatan ongli immunitetning etarli emasligi bilan bog'liq. Shu bois, axborot

tarbiyasi tizimini to‘laqonli va kompleks ravishda shakllantirish, ta’lim muassasalarida axborot xavfsizligiga oid bilim va ko‘nikmalarni singdirish, yoshlarni milliy-axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalash – mamlakatimizda ma’naviy barqarorlikni ta’minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Axborot tarbiyasi nafaqat yoshlarni turli mafkuraviy tahdidlardan himoya qilish, balki ularni jamiyatga foydali shaxs sifatida kamol toptirishda, ijtimoiy faol va mas’uliyatli fuqaro sifatida shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan, axborot tarbiyasini davlat siyosatining muhim ustuvor yo‘nalishi sifatida qarash, uning ilmiy-nazariy asoslarini yanada takomillashtirish, amaliyotdagi tadbirlarni samarali tashkil etish – mustahkam ma’naviy poydevorga ega jamiyat qurishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

- [1] Жураев Н. “Агар огоҳ сен... Портретга чизгилар. Сиёсий эссе”. – Тошкент: Ёзувчи, 1998. – 271 б.
- [2] Бутаев У. Ўзбекистонда демократик жамият ривожидида тинчлик ва барқарорликнинг ўрни. Фалсафа фан. докт. (PhD)дисс. – Тошкент: ЎЗМУ, 2018.